

JAHON TAJRIBALARI ASOSIDA SHAXSDA GENDER MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI

Tojiboyeva Xilolaxon Maxmutovna

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti (O‘zPFITI) direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha o‘rinbosari, pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12098688>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon tajribalari asosida shaxsda gender madaniyatni rivojlantirishning qiyosiy tahlili, gender stereotip va rollar o‘zgaruvchan xarakterga egaligi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: gender madaniyat, gender stereotiplar, gender rollar, madaniy immunitet, differensial yondashuv, jinsga xos nomutanosiblik, genderni ijtimoiy konstruksiyalash.

Абстрактный. В данной статье представлен сравнительный анализ развития гендерной культуры у человека на основе мирового опыта, сведений об изменении характера гендерных стереотипов и ролей.

Ключевые слова и фразы: гендерная культура, гендерные стереотипы, гендерные роли, культурный иммунитет, дифференцированный подход, гендерное неравенство, социальная конструкция гендера.

Abstract. This article presents a comparative analysis of the development of gender culture in a person based on world experiences, information about the changing nature of gender stereotypes and roles.

Key words and phrases: gender culture, gender stereotypes, gender roles, cultural immunity, differential approach, gender inequality, social construction of gender.

Jahon ta’lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda “ommaviy madaniyat”ga qarshi immunitetni shakllantirish, psixologlar va ota-onalar hamkorlikda o‘smirlarda madaniy immunitetni shakllantirish bilan bog‘liq chora-tadbirlarni tizimli tarzda tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirish, o‘smirlarning ijobiy harakat traektoriyalarini shakllantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga o‘smir yoshdagi o‘quvchilarga shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, individual va differensial yondashuvlar asosida ularning madaniy immunitetlarini shakllantirish, sinf va sinfdan tashqari tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarni isloh qilish, bu borada pedagoglarning faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e’tibor berilmoqda.

Gender yondashuv asosida o‘smirlarda madaniy immunitetni tarkib toptirishga oid tadqiqotlar jahonning yetakchi ilmiy markazlari va ta’lim muassasalari, jumladan, Princeton university, Association for Educational Communications and Technology – AECT (AQSh), Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Germaniya), CENTRES OF GENDER EXCELLENC (Shvesariya); Seoul National University, Puchong University, Yonsei University, Sungkyunkwan University, Pohang University of Science and Technology, Pusan National University, Chonbuk National University (Janubiy Koreya), Miyagi pedagogika universiteti (Yaponiya), Ta’lim akademiyasi (Rossiya)da olib borilmoqda.

“Ommaviy madaniyat” va uning ta’sirchan mexanizmlarini aniqlash ustida jahonda amalga oshirilgan tadqiqotlar asosida quyidagi ilmiy natijalar olingan: ma’naviy-axloqiy bilimlarni turli tarbiyaviy vaziyatlarda qo‘llashni optimallashtiradigan pedagogik-psixologik

treninglar tizimi kompetentlik omillarini takomillashtirish asosida yaratilgan (Centre of increasing to pedagogical qualification on base Manchesters university); shaxsda “ommaviy madaniyat”ga nisbatan ob’ektiv nuqtai nazarni tarkib toptirishning didaktik ichki va tashqi resurslarni aniqlash asosida yaratilgan (Belfield pedagogical university); o‘quvchi-yoshlarda ijtimoiy-hissiy madaniyatni tarkib toptirishning pedagogik ta’lim mazmuni strategik loyihalash asosida ishlab chiqilgan (Pohang University of Science and Technology – Janubiy Koreya); “ommaviy madaniyat”ga qarshi kurashchanlik ko‘nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishning loyihaviy-konstruktiv texnologiyalari axborotlarni interpretatsiya qila olish asosida ishlab chiqilgan (Chonbuk National University – Janubiy Koreya); “ommaviy madaniyat”ning shaxs ma’naviyatini shakllanishidagi ta’siri neyrolingvistik dasturlashtirishni diagnostik monitoringi asosida aniqlangan (Miyagi pedagogika universiteti); “ommaviy madaniyat”ning mafkura va iqtisodiyotdagi ta’sir mexanizmlari kontekstli yondashuvdan foydalanish asosida ishlab chiqilgan (Rossiya ta’lim akademiyasi).

Jahonning yetakchi oliy ta’lim muassasalarida gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda “ommaviy madaniyat”ga qarshi immunitetni shakllantirishning pedagogik strategiyalari bo‘yicha quyidagi ustuvor yo‘nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: ta’lim tizimida “ommaviy madaniyat”ning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarini tashxislash va korreksiyalash; “ommaviy madaniyat”ning salbiy oqibatlariga qarshi kurashish; “ommaviy madaniyat”ning mafkura va iqtisodiyotga ta’sir mexanizmlarini aniqlash; “ommaviy madaniyat”ni shaxs ongini boshqarish, uning qiziqishlari va manfaatlarini manipulyatsiya qilishning yangi tizimi sifatida talqin qilish jarayonni modellashtirish va boshqalar.

Insoniyat tarixidan ma’lumki, patriarxal jamiyatda erkaklarning mavqei kengayib, ularga xos madaniyat va madaniy stereotiplar shakllangan. Antik davrlarda gender masalalariga ilk bor Aristotel va Platon murojaat qilgan. Platon o‘g‘il va qiz bolalarning birgalikda ta’lim olishlarini yoqlab chiqqan. Aristotel esa o‘g‘il va qiz bolalarga alohida-alohida ta’lim berish zarurligi, ularning har biri o‘ziga xos xususiyatlarga egaligini ta’kidlagan.

O‘rta asrlar Islom madaniyatida o‘g‘il bolalarga kuch-qudrat egasi, mardlik, jasorat timsoli, Vatanni mudofaa qiluvchi shaxs sifatida qaralgan bo‘lsa qizlarga nozik xilqat, bo‘lajak ona, aql-idrok sohibasi sifatida yondashilgan. Ularga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish g‘oyasi targ‘ib qilinib, alohida-alohida ta’lim berish tajribasi qo‘llanilgan. Shuning uchun ham o‘tmishda ayollardan ko‘plab aql-idrok sohiblari etishib chiqqan. Ular ayol, ona, uy bekasi kabi rollarni bajarish bilan bir qatorda hunarmandchilikni rivojlantirish, davlat ishlarida maslaxatchi sifatida ishtirok etish, she’riyat va ijodda o‘zlarini namoyon qilishga muvaffaq bo‘lganlar. Markaziy Osiyo ayollari davlat ishlarida faol ishtirok etganlar. O‘zlarining yuksak aql-idroklari bilan san’at asarlari yaratganlar. Masalan, Bibixonim, Gulbadanbegim, Zebunisobegim kabilar shular jumlasidan.

Xonliklar davrida ayollarning huquqlari cheklangan. Aholining kambag‘al qatlamiga etarlicha savod o‘rgatilmagan. Ular itoatda saqlanib, xohish-irodalari aksariyat hollarda hisobga olinmagan. Bu davrga kelib qizlar asosan uyda hunarmandchilik bilan shug‘ullanganlar.

XIX asrning oxiri XX asrning boshlaridan boshlab qizlar dastlab xonadonlardagi maktablarda, keyinchalik esa yangi tuzem maktablarida ta’lim ola boshlaganlar. Sobiq sovet xokimiyati yillarida kommunistik g‘oya namoyondalari tomonidan ayollarning erkaklar bilan teng huquqliligi e’lon qilinib, ular o‘zlariga xos bo‘lmagan rollarni bajarishga xam undalgan. Ularga bu davrda maktablarda politexnik ta’lim berilib, traktorlar, ko‘tarma kranlarni boshqarish kabilarga ham safarbar etilganlar. Qizlar va ayollar o‘z jismlariga va fiziologik konstitutsiyasiga mos bo‘lmagan og‘ir ishlarni ham bajarganlar. Shu bilan bir qatorda Sobiq sovet xokimiyati

yillarida qizlar orasidagi savodsizlik tugatilib, ular to'liq umumiy o'rta ta'lim bilan qamrab olinganlar. Oliy ta'lim muassasalarida esa ular yigitlar bilan teng bilim olishga muvaffaq bo'lganlar. Bu davrda xotin-qizlar orasidan ko'plab ilm-fan va san'at namoyondalari, rahbar xodimlar etishib chiqqan.

G'arbda ham XVIII-XIX asrlarda qiz bolalarga ta'lim berish borasidagi fikrlar o'zgarib, yangicha munosabat vujudga kelgan. Jumladan, Jan Jak Russo[1] o'g'il va qiz bolalarga bir xil sharoitlarda ta'lim berish g'oyasini yoqlab, o'g'il bolalarda mardlik, to'g'riso'zlik, qat'iyatlilik, vijdonlilik sifatleri, qizlarda esa uyatchanlik, nazokatlilik, ziyraklilik sifatleri tarkib toptirilishi lozim, – deb hisoblaydi. Djon Lokk[2] esa o'quvchilarni uy sharoitida maxsus tayyorlangan tarbiyachi nazorati ostida o'qitish lozimligini ta'kidlaydi. U o'g'il bolalarda xaqiqiy djentelmenlik sifatlerini shakllantirish uchun xorijiy tillar, geografiya, matematika, falsafa kabi o'quv fanlarini o'qitish, qizlarga esa raqs, musiqa, san'atdan saboq berish zarurligini uqtiradi.

K.Gelvesiy[3] esa ta'lim olishda o'g'il va qiz bolalarning teng huquqli ekanliklarini e'tirof etadi. Yan Amos Komenskiy o'g'il va qiz bolalarni birga o'qitish tarafdori bo'lib, ularga alohida-alohida ta'lim berish uchun xech qanday asos mavjud emasligini ta'kidlagan. I.G.Pestalossi ham turli jinsga mansub o'quvchilarni alohida-alohida o'qitish g'oyasini tanqid qilib, ularga birgalikda ta'lim berishni yoqlagan.

A.Avloniy[4] qizlar ta'limi bo'yicha ijobiy munosabatda bo'lib, 1920 yildan boshlab Toshkentda tashkil qilingan o'lka bilim yurtida, so'ngra xotin-qizlar bilim yurtida mudirlik qilgan [4; 8-9-b.].

Ko'plab pedagoglar, psixologlar, sosiologlarning ta'kidlashlaricha, o'g'il va qiz bolalarda jinsga xos muayyan xatti-harakatlarning shakllanishi ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Jumladan, globallashuv, jamiyatda gibrid madaniyatning tobora keng ko'lam kasb etayotganligi o'g'il va qiz bolalarning xatti-harakatlaridagi jinsga xos nomutanosiblikning vujudga kelishiga asos bo'lmoqda. Natijada genderni ijtimoiy konstruksiyalash tushunchasi vujudga keldi.

Gender tushunchasi Evropada vujudga kelgan feministik ayollar harakati bilan bog'liq tarzda shakllangan. Mazkur ayollar harakati vujudga kelgach, uni tahlil qilishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi. Ushbu tadqiqotlarda xotin-qizlar bilan bir qatorda erkaklarning muammolari ham ijtimoiy voqelik bilan bog'liq holda tahlil qilingan. Tadqiqotlarda o'g'il va qiz bolalarga nisbatan mutaxassislarning nuqtai nazarlari o'z ifodasini topgan. Ushbu izlanishlarda nafaqat gender tenglik tushunchasining vujudga kelganligi, balki ular orasidagi jinsga xos mutanosiblikning shakllanishi haqida fikr yuritilgan. Bunda nafaqat erkaklarning tajribasi va qiziqishlari, balki ular orasidagi teng huquqlilik nazarda tutilgan.

Genderning ijtimoiy konstruksiyasi shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida vujudga keladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, gender stereotip va rollar o'zgaruvchan xarakterga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gender rollar turli tarixiy sharoitlarda turli madaniyatlar ta'siri ostida o'zgaradi. Shu jumladan, gibrid xarakterdagi ommaviy madaniyat ham shaxsning ijtimoiy rollarini o'zgartirishga muvaffaq bo'lmoqda. Chunonchi, M.Mid xam o'g'il va qiz bolalarning rollari muayyan jamiyatdagi ijtimoiy voqelik bilan bog'liq holda o'zgarishini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Uning ta'biricha, har bir jinsga xos bo'lgan rollar tabiiy tarzda shakllanadi. Ushbu shakllanish ijtimoiy madaniy omillar yordamida jadallashadi.

Taniqli olimlar N.Smelzer va E.Giddenslarning ushbu yo'nalishdagi ishlari xam muammoning nazariy talqinini yaratishda alohida ahamiyat kasb etgan. Ular shaxsning jinsiga ko'ra, ijtimoiy rollarini belgilashning fundamental asoslarini yaratganlar.

Har bir jamiyatda mavjud bo‘lgan qadriyatlar shaxsning gender rollarini belgilashda o‘ziga xos ahamiyat kasb etgan. Smelzerning ta’kidlashicha, ayollar va erkaklarning jamiyatdagi rollari muntazam o‘zgarib turadi va ushbu tendensiya saqlanib turadi. Shu bilan bir qatorda mutaxassis gender rollarni faollashtirish usullari va yo‘llarini ham ko‘rsatib o‘tadi.

Shuning uchun ham genderga xos madaniy dunyoqarashni shakllantirish maqsadida o‘quvchilarda ijtimoiy voqelik haqida aniq tasavvur hosil qilish talab qilinadi. Gender rollar jamiyatdagi muammolar bilan bog‘liq holda shakllanadi va o‘zaro muvofiqlashadi. Agar jamiyatdagi tizim o‘zgarsa, gender bajaradigan rollarda ham o‘zgarishlar vujudga keladi. Rollardagi nomutanosibliklar ommaviy madaniyat ta’sirida vujudga kelayotgan bo‘lib, xotin-qizlar va erkaklarning farzand tarbiyasiga nisbatan mas’uliyatni to‘g‘ri taqsimlamaganliklari bilan ham izohlanadi.

Foydalanilgan manbalar

1. https://pikabu.ru/story/sotsialnaya_filosofiya_xviii_veka_zhanzhak_russo_6544057
2. https://www.yaneuch.ru/cat_08/gendernye-stereotipy-n-smjelzer/9817.579399.page1.html
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Gelvesiy,_Klod_Adrian
4. Pedagogika ensiklopediya. I jild / tuzuvchilar: jamoa. // Toshkent. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. – 320 b.